

Iqtisodiy fanlarni o'qitishda raqamli va innovatsion texnologiyalardan foydalanish

Bahronova Shaxodat Baxshulloyevna
Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti
“Iqtisodiyot va menejment” kafedrası assistenti
bahronovashakhodat@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-0606-9398>

Usmonkulov Maxsudjon Umidjon o'g'li
Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti
1a-22 Iqtisodiyot yo'nalishi talabasi
makhsud9914usmonov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada, iqtisodiyot, matematika, ekonometrika, statistika va boshqa amaliy fanlarda keng o'rganilib kelinayotgan, omillar o'rtasida o'zaro bog'lanish mavjudligi yoki mavjud emasligini hisoblashda qo'llaniladigan korrelyatsiya koeffitsientini hisoblash va masalani qanday hisoblanayotgani haqida o'quvchiga ma'lumot bera oladigan dastur haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: korrelyatsiya koeffitsienti, raqamli texnologiya, HTML, CSS, JavaScript, regressiya koeffitsienti, kuchli bog'lanish, zayif bog'lanish, Stata, Gretl, correlation, eng kichik kvadratlar usuli.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning shiddat bilan o'sib borishi, zamonaviy ta'lim tizimida ham o'z aksini topmoqda. Ayniqsa talaba va o'quvchilarning kerakli bilim hamda ko'nikmalarni o'zlashtirishlarida raqamli texnologiyalarning o'rni muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hozirda iqtisodiyot, matematika, ekonometrika, statistika va boshqa amaliy fanlarda keng qo'llanilib kelinayotgan turli dasturlar mavjud bo'lib, ulardan foydalanish orqali mavjud muammoga tez va oson yechim topilmoqda.

Hozirda keng tarqalgan Stata va Gretl kabi professional hisoblash dasturlari yordamida turli statistik va ekonometrik tahlillarni olib borish hamda dars jarayonida o'quvchilarga mavjud masalaga yechim topishda qo'llash orqali masalani aniq va oson yechish imkonini yaratish mumkin. Stata va Gretl kabi dasturlar mukammal, sifatli va ko'p funksiyali ekanligi bilan foydalanuvchiga

qulaylik yaratib beradi. Lekin bu kabi dasturlar mavjud masalani qanday hisoblanayotganini va masalaning mohiyatini tushuntirib bera olmaydi. Dars jarayonida o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi turlicha bo'lganligi sababli turli matematik, statistik va ekonometrik formulalar hamda masalani hisoblash jarayoni bo'yicha o'quvchilarda tushunmovchiliklar vujudga keladi. Natijada o'quvchilar darsni o'zlashtirish va masalaning mazmun-mohiyatiga yetib borishda qiynaladilar.

Misol uchun matematika, statistika va ekonometrika darslarida o'tiladigan korrelyatsiya koeffitsientini hisoblash jarayonini olaylik. Hisoblash jarayoni bir qarashda murakkab ko'rinmasada, endi o'rganayotgan o'quvchi uchun masalani hisoblash jarayonini to'g'ri ketma-ketlikda qadamma-qadam tushuntirib bera oladigan biror dastur mavjuda emas. Aynan mana shunday mumammoga yechim sifatida korrelyatsiya koeffitsientini hisoblash jarayonini oddiy o'quvchi uchun tushunarli va soda qilib masalaning mohiyatini ochib bera oladigan dastur yaratdik.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Korrelyatsiya so'zi lotincha *correlation* so'zidan olingan bo'lib, bog'liqlik, munosabat degan ma'nolarni anglatadi. Korrelyatsiya tushunchasi va uni hisoblash usulini dastlab Frensis Galton va Karl Pirson kabi olimlar ishlab chiqqan. Frensis Galton ingliz biolog va statistika olimi bo'lib, 19-asr oxirlarida korrelyatsiya tushunchasining ilk g'oyalarini ilgari surgan. Galtondan so'ng, Karl Pirson korrelyatsiya tushunchasini rivojlantirib, 1890-yillarda hozirgi kunda ishlatiladigan *Pearson korrelyatsiya koeffitsientining* formulasini ishlab chiqdi. Korrelyatsiyon tahlilni olib borish, korrelyatsiya koeffitsientini va uning ishonchliligini aniqlashga asoslanadi. Korrelyatsiya koeffitsienti quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$r_{xy} = \frac{\overline{yx} - \bar{x} * \bar{y}}{\sigma_x * \sigma_y}$$

Bu yerda, σ_x σ_y lar "x" va "y" o'zgaruvchilarining o'rtacha kvadratik chetlanishi bo'lib, ular quyidagicha hisoblanadi:

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=0}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}} \quad \sigma_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=0}^n (y_i - \bar{y})^2}{n}}$$

Korrelyatsiya koeffitsienti ya'ni r -1 va +1 oralig'ida bo'lib, bog'lanish qanchalik kuchli yoki kuchsiz ekanligini ko'rsatadi. Bo'lanishning zichlik darajasi quyidagicha talqin etiladi:

0,2 gacha – kuchsiz;

0,2-0,4 – o‘rtacha zichlikda kuchsizroq bog‘lanish;

0,4-0,6 – o‘rtacha bog‘lanish;

0,6-0,8 – o‘rtachadan zichroq bog‘lanish;

0,8-0,99 – zich bog‘lanish.

NATIJALAR

Korrelyatsiya koeffitsientini hisoblash dasturi veb-sayt shaklida bo‘lib, istalgan kompyuter yoki qo‘l telefoni yordamida foydalanish, ma‘lumotni saqlab qo‘yish yoki chop etish imkoniyatlarini taqdim etadi. Dasturning to‘liq kodi soda hamda tushunarli qilib, HTML, CSS va JavaScript tillarida yozilgan. Dastur ushbu domen ostida ishga tushirildi: <http://korrelyatsiyauz.uz/> Dastur olti qismdan iborat bo‘lib, bular quyidagilar hisoblanadi:

Birinchi qism ma‘lumotlarni kiritish qismi bo‘lib, bunda foydalanuvchi “X” va “Y” ustunlar nechta qatordan iborat bo‘lishini, mavjud “Qator qo‘shish” bo‘limiga son ko‘rinishida kiritishi va “Qo‘shish” tugmasini bosish orqali amalga oshirishi kerak. Foydalanuvchi qanday son kiritgan bo‘lsa, “X” va “Y” ustunlar bo‘yicha shuncha qator qo‘shiladi. Keyingi qadamda foydalanuvchi, “X” va “Y” ustunlarga kiritishi lozim bo‘lgan sonlarini kiritishi va “Hisoblash” tugmasini bosishi kerak bo‘ladi.

Korrelyatsiya koeffitsientini hisoblash kalkulyatori

X	Y	Amal									
<input type="text"/>	<input type="text"/>										
<input type="text" value="Qatorlar soni"/>		<input type="button" value="Qo'shish"/>									
<input type="button" value="Qator qo'shish"/>	<input type="button" value="Hisoblash"/>	<input type="button" value="Chop etish"/> <input type="button" value="Restart"/>									
Korrelyatsiya Koeffitsienti:											
n	X	Y	X^2	Y^2	$X * Y$	\hat{Y}	ϵ	ϵ^2	t	t^2	$X * t$
Jami											
O'rtacha											

(1-rasm)

Korrelyatsiya koeffitsientini hisoblash kalkulyatori

X	Y	Amal
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="Olib tashlash"/>
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="button" value="Olib tashlash"/>
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="button" value="Olib tashlash"/>
<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="button" value="Olib tashlash"/>
<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="button" value="Olib tashlash"/>
<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="button" value="Olib tashlash"/>

(2-rasm)

Ikkinchi qismda foydalanuvchi kiritgan “X” va “Y” ustunlardagi sonlarni korrelyatsiya koeffitsienti hisoblanib, maxsus jadval tuziladi. Maxsus tuzilgan jadval o‘n ikkita ustundan iborat bo‘lib, jadvaldagi hisoblangan sonlar korrelyatsiya koeffitsientini va boshqa amallarni hisoblashda yordam beradi.

<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="button" value="Olib tashlash"/>									
<input type="text" value="6"/>	<input type="button" value="Qo'shish"/>										
<input type="button" value="Qator qo'shish"/>	<input type="button" value="Hisoblash"/>	<input type="button" value="Chop etish"/> <input type="button" value="Restart"/>									
Korrelyatsiya Koeffitsienti: 0.85											
n	X	Y	X^2	Y^2	$X * Y$	\hat{Y}	ϵ	ϵ^2	t	t^2	$X + t$
1	4.00	1.00	16.00	1.00	4.00	2.27	-1.27	1.62	1	1	4.00
2	5.00	2.00	25.00	4.00	10.00	3.12	-1.12	1.26	2	4	10.00
3	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	1.42	1.58	2.49	3	9	9.00
4	6.00	4.00	36.00	16.00	24.00	3.98	0.02	0.00	4	16	24.00
5	8.00	7.00	64.00	49.00	56.00	5.68	1.32	1.75	5	25	40.00
6	9.00	6.00	81.00	36.00	54.00	6.53	-0.53	0.28	6	36	54.00
Jami	35.00	23.00	231.00	115.00	157.00	23.00	0.00	7.40	21.00	91.00	141.00
O'rtacha	5.83	3.83	38.50	19.17	26.17	3.83	0.00	1.23	3.50	15.17	23.50

(3-rasm)

Uchunchi qismda korrelyatsiya koeffitsienti uchun “X” va “Y” o‘qlari bo‘ylab regressiya chizig‘i diagrammasi chiziladi.

4	6.00	4.00	36.00	16.00	24.00	3.98	0.02	0.00	4	16	24.00
5	8.00	7.00	64.00	49.00	56.00	5.68	1.32	1.75	5	25	40.00
6	9.00	6.00	81.00	36.00	54.00	6.53	-0.53	0.28	6	36	54.00
Jami	35.00	23.00	231.00	115.00	157.00	23.00	0.00	7.40	21.00	91.00	141.00
O'rtacha	5.83	3.83	38.50	19.17	26.17	3.83	0.00	1.23	3.50	15.17	23.50

(4-rasm)

To'rtinchi qismda Foydalanuvchi berayotgan masala, qanday formulalar yordamida hisoblanayotganini ko'rsatish uchun "formulalar" oynasi hosil bo'ladi. Bu oynada korrelyatsiya koeffitsienti formulasi, shuningdek regressiya tenglamasi va trend tenglamasi uchun eng kichik kvadratlar usuli (EKKU) bilan hisoblash formulalari chiqariladi.

Beshinchi qismda foydalanuvchi bergan masalaning javoblari "Javoblar" oynasida taqdim etiladi.

Oltinchi qism keying davr uchun prognoz qilish bo'limi bo'lib, bunda foydalanuvchi keyingi davr uchun natijalar qanday bo'lishini tekshirishi mumkin bo'ladi. Bu bo'limda ham "X" va "Y" ustunlari mavjud bo'lib, foydalanuvchi qancha keyingi davrni ko'rishi kerakligini "Davrni kiriting" bo'limiga son shaklida kiritadi va "Hisoblash" tugmasini bosadi. Natijada "X" va "Y" ustunlari bo'ylab keyingi davr uchun prognoz qiymatlari hosil bo'ladi.

1. x va y o'zgaruvchilarning o'rtacha kvadratik chetlanishi formulasi

$$\begin{cases} \sigma_y = \sqrt{(\overline{y^2}) - (\overline{y})^2} \\ \sigma_x = \sqrt{(\overline{x^2}) - (\overline{x})^2} \end{cases}$$

2. Korrelyatsiya koeffitsientini hisoblash formulasi

$$r = \frac{\overline{xy} - \overline{x} * \overline{y}}{\sigma_y * \sigma_x}$$

4. Regressiya tenglamasini EKK usuli yordamida hisoblash formulasi

$$\begin{cases} na_0 + a_1 \Sigma x = \Sigma y \\ a_0 \Sigma x + a_1 \Sigma x^2 = \Sigma xy \end{cases}$$

Regressiya tenglamasi

$$\hat{y} = a_0 + a_1 * x$$

5. Trend tenglamasini EKK usuli yordamida hisoblash formulasi

$$\begin{cases} nb_0 + b_1 \Sigma t = \Sigma x \\ b_0 \Sigma t + b_1 \Sigma t^2 = \Sigma xt \end{cases}$$

Trend tenglamasi

$$x = b_0 + b_1 * t$$

Numerator: 2.11
Denominator: 2.11
Korrelyatsiya koeffitsienti: 0.85
Regressiya tenglamasi: $Y = -1.13 + 0.85 * X$
Trend tenglamasi: $X = 2.13 + (1.06) * t$

Keyingi davr prognozi

Prognoz davri	X	Y
7	9.53	6.98
8	10.59	7.88
9	11.65	8.78
10	12.70	9.68
11	13.76	10.58

Prognoz hisoblash

XULOSA

Korrelyatsiya koeffitsientini hisoblash dasturi yordamida, o'quvchi dars jarayonida tushunmagan masala yoki formulaga mustaqil ta'lim soatlari vaqtida erkin foydalanishi va masal qanday hisoblanayotganini tekshirib ko'rishi mumkin bo'ladi. Natijada o'quvchi hisoblash jarayonini qayta ko'rib chiqish va o'rganish imkoniyati yaratiladi. Ushbu dastur nafaqat o'quvchilar uchun balki, ilmiy ish bilan shug'illanayotgan va mustaqil tadqiqot ishlarini olib borayotgan ilmiy hodimlar uchun ham qulay hisoblanadi.

Istalgan sohada tadqiqotlar olib borilganda omillar va sabablarning bir-biriga bog'liqligi va keyingi davrlar uchun prognoz analizlarini hisoblash kerak bo'ladi va bunday hisoblash ishlarini Stata va Gretl kabi dasturlar yordamida ham amalga oshirish mumkin, lekin bu kabi dasturlardan foydalanish ma'lum bilm va ko'nikmalarni ta'lab qiladi. Bunday vaziyatda tadqiqot olib boruvchiga ushbu dastur kabi soda, tushunarli va foydalanish uchun qulay bo'lgan dastur zarur bo'ladi. Dars jarayonida ham o'qituvchilar dasturdan bemalol foydalanib, kerakli bilim va ko'nikmalarni o'quvchilarga qiyinchiliklarsiz qulay va oson tushuntirishlari imkoni bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

- 1) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini «Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi farmoni, 2020 yil 2 martdagi PF 5053-sonli Farmoni.
- 2) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4699 son qarori.
- 3) A. Ishnazarov, Sh. Nurullayeva Toshkent-2021. Ekonometrikaga kirish. T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi" 2021-264 b.
- 4) N.M. Soatov Toshkent-2003. T.: "Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti" 2003. 744 b.
- 5) Abdusalomov, M. (2024). INTEGRATION OF AI AND BUSINESS FOR A SUSTAINABLE FUTURE. DTAI-2024, 1(DTAI), 335-337.
- 6) Bahronova, S. (2024). THE INFLUENCE OF INVESTMENTS ON INNOVATIVE ACTIVITIES IN ENTERPRISES ON THE PROFITABILITY OF ASSETS. DTAI-2024, 1(DTAI).